

Educational Problems and the Voices for Solutions

Dr. G. P. Muruganandham, Assistant Professor of Tamil,

Bishop Heber College, Tiruchirappalli - 620 017, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6151-1985>

DOI: [10.5281/zenodo.7593225](https://doi.org/10.5281/zenodo.7593225)

Abstract

Education is a fundamental and essential element for the development of society. Each and every individual would get knowledge, wisdom, a good mind, and a heart through education. But the present scenario of education especially school education leads learners to get more marks. On the other hand, college education requires learners to get a degree alone. So this article is focused on the paretic condition of education in the present scenario and the role of schools, teachers, parents and media in the same. It is also focused on the remedial measures to be taken to overcome situations.

Keywords: Education, Problems, Solutions.

References

[1] *Dinamani* Naalithalkal.

[2] *Dinamalar* Naalithalkal.

[3] A. Syed Jahir Husan. *Manitham Malara*. Raja Publications, 4/1, S.S. H shelter, Azarath Abdulkalam street, Kazha Nagar, Trichy - 20, First Edition, 2010.

[4] Hints: The poems of Vairamuthu and Punithan have been written from this book.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

கல்விச் சிக்கல்களும் தீர்வுக்கான முன்மொழிவுகளும்

முனைவர் ஜி. பி. முருகானந்தம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6151-1985>

DOI: 10.5281/zenodo.7593225

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கல்வி மனித சமூகத்தின் மேம்பாட்டிற்கான எண், எழுத்து வடிவம் ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் அறிவை, மனதை, பண்பாட்டு, சிந்தனை ஆற்றலை தூண்டவும், துலங்கவும் செய்யும் ஆற்றல்மிகுச் சாதனம் கல்வி. ஆனால் இன்றைய சமூகச் சூழலில் கல்வி என்பது பள்ளிகளைப் பொருத்தவரை மதிப்பெண்கள் பெறுவதும், கல்லூரிகளைப் பொருத்தவரை பட்டங்கள் பெறுவதுமாக உள்ளன. இத்தகைய நிலைக்கு பள்ளி, ஆசிரியர், பெற்றோர், ஊடகங்கள் எந்தெந்த வகையில் காரணங்களாகின்றன எனும் பதிவையும், இப்பாதிப்புகளினின்று மீள்வதற்கான சில முன்மொழிவுகளையும் இக்கட்டுரை முன் வைக்கிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: கல்விச் சிக்கல், தீர்வு, முன்மொழிவு.

முன்னுரை

மனித சமுதாயத்தின் ஒப்பீடற்ற கண்டுபிடிப்பு எண்ணும் எழுத்தும் எனலாம். கலை, அறிவியல், தொழில்நுட்பம், மருத்துவம் போன்ற எல்லாவற்றையும் இவ்விரண்டின் வழியே கற்பிக்கப்படுகின்றன. கல்வி தனி மனிதனுக்குள்ளும் சமூகத்துக்குள்ளும் உலகெங்கிலும் பெரும் அறிவுப் புரட்சியை நிகழ்த்திக்கொண்டே இருக்கின்றதெனலாம். “வன்முறை, புரட்சியில்லாமல் அமைதியான வழியில் மிகப் பெரிய அளவில் சமுதாய மாற்றம் நிகழ்வதற்கு ஒரே ஒரு கருவிதான் இருக்கிறது. அக்கருவிதான் “கல்வி” என்கிறது கோத்தாரி கல்விக்குழு. “கல்விச்சாலைகள் திறக்கப்படும்போது சிறைசாலைகள் மூடப்படுகின்றன” என்பது சிந்தனையாளர் தம் கருத்து. (தினமணி 19.7.2011, உதயை மு. வீரையன்) இத்தகைய சிறப்புமிக்க கேடில் விழுச்செல்வமாகிய கல்வியானது, மனிதராகப் பிறக்கும் ஒவ்வொருவரையும் மனிதராகவே வாழும் தகுதியுடையவராக மாற்றும் வல்லமைப் பெற்றது, வழித்துணையானது. எனினும் இன்று கல்வியென்பது இத்தகைய விழுமியங்களை நோக்கிக் கற்பிக்கப்பெறுகின்றனவா? என்பதும் பள்ளி, ஆசிரியர், பெற்றோர், மாணக்கர், ஊடகங்கள் மற்றும் அரசு என இன்றைய பள்ளிக்கல்விச் சூழல் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை இக்கட்டுரை பதிவு செய்கிறது.

பள்ளிகள்

தமிழகத்தில் துவக்கப் பள்ளிகள் 34,226, நடுநிலைப்பள்ளிகள் 280 உள்ளன. (தினமணி. 4.7.2012) தமிழில் “பள்ளி” எனும் சொல் மூன்று இடங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. 1) எண்ணும் எழுத்தும் கற்றுக்கொள்ளும் பள்ளி, 2) ஆன்ம பலத்தைக் கற்றுக்கொள்ளும் இறைவன் உறையும் பள்ளி, 3) ஆண் பெண்ணையும் பெண் ஆணையும் கற்றுக்கொள்ளும் (வாழ்க்கை) பள்ளியறை என்பதாகும். இம்மூன்று இடங்களிலுமே கற்றல் எனும் வினையே நிகழ்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பின்வரும் ஆன்ம, மற்றும் ஆண் பெண் வாழ்க்கைக் கல்விகளுக்கு முதல் கல்வியாகிய எண்ணும் எழுத்துமே அடிப்படையானது. இத்தகைய முதன்மையும் முக்கியத்துவமும் வாய்ந்த பள்ளியானது அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் என மூன்று நிலைகளில் செயல்படுகின்றன. எல்லாப் பள்ளிகளுமே தேர்ச்சி விழுக்காட்டை நோக்கியே நடத்தப்படுகின்றன. அதிலும், தனியார் பள்ளிகள் நூறுசதம் தேர்ச்சி எனும் ஒற்றை இலக்கை நோக்கியே செலுத்தப்படுகின்றன எனலாம். காரணம், மாணாக்கரைப் புரிதல், அறிவைப் பெறுதல் எனும் கல்வியின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டிலிருந்து விலக்கி, அவர்களை,

... கிற்பிறந்த

நல்லறிவாளர் நவின்றநூல் தேற்றாதார்

நல்லறிவு தாம் அறிவது இல் (நாலடியார் – 320)

இணரூழ்ந்தும் நாறாமலரளையராய், கற்றது உணர விரித்துரைக்கும் ஆற்றலற்ற, அறிவற்ற, மதிப்பென்பெறும் இயந்திரங்களாக நூலறிவு பேசி, நுழைவறிவற்றவர்களாக மட்டுமே பெரும்பாண்மைப் பள்ளிகள் மாணாக்கர் உருவாக்கத்தில் செயல்படுகின்றன.

அறிவு என்பது மதிப்பெண் சார்ந்தது இல்லை. அதனை, மதிப்பெண்ணால் அளந்தறியும் முடியாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் மதிப்பெண், சுயஅறிவு, சிந்திக்கும் ஆற்றல், படைப்புச் சக்திக்கு ஆகியவற்றிற்கு எதிராக இருக்கிறது என்பதற்கு ரவீந்தரநாத் தாகூர், கணிதமேதை சீனிவாசராமனுஜன் எழுத்தாளர் ஆர்.கே.நாராயணன் ஆகியோரை எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்லலாம். (தினமணி, 16.8.2011)

ஒரு நதி கடலைச் சேர்வதே இலக்காகக் கொண்டு பயணித்தால் உலகில் உணவு, உணர்வு, நாகரிகம் பிறந்திருக்க வாய்ப்பே அற்றுப் போயிருக்கும். அதே போல நதிக்கு ஒருவழிப் பாதையும் (மதிப்பெண் பெறுவதே) இருக்க முடியாது. நதி தான் பயணிக்கும் பரப்பெங்கும் பயன்விளைத்தப் பிறகு எஞ்சிய நீரையே கடலில் கொண்டு கலக்கிறது, கலக்க வேண்டும். அதுபோல மதிப்பெண் என்பது கல்விப் பயணத்தின் இறுதி இலக்காக இருக்க வேண்டும். பயன்பாடுதான் அதன் குறிக்கோளாகக் கற்பிக்கப்பட வேண்டும். எழு, விழி, கல், வழிநடத்து எனும் விவேகானந்தரின் அனுபவ மொழி அப்போதுதான் பொருந்திவரும். ஆனால் இன்றைய பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் அறிவார்ந்த சமூகத்திற்கு அடித்தளமிடுவதாகவோ, அழைத்துச்செல்வதாகவோ இல்லையே என்பதை,

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

எங்களை

வாழ்க்கையிலிருந்து

நாடுகடத்தினீர்கள் (கொடி மரத்தின் வேர்கள், ப.96)

என்ற வரிகளின் மூலம் மாணவச் சமூகமே கல்வியாளர்களைக் கண்டு வெகுண்டெழுந்ததாக எழுதியுள்ளார். மேலும், தனியார் பள்ளிகளை நடத்தும் பெரும்பான்மையேர் மாறாத லாபம் தரும் ஒரு தொழிலாக மட்டுமே நடத்துகின்றனர் என்பது கண்கூடு.

ஆசிரியர்கள்

ஆசு + இரியர் ஆசிரியர் என்பர். குற்றம் களைபவரே ஆசிரியர். மாணவர்கள் பிட் அடிக்க பள்ளியே ஒத்துழைத்தது என்கிற பகீர் குற்றச்சாட்டால் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஆடிப்போயுள்ளனர். (தினமணி, 22.4.2012) எனும் திருவண்ணாமலையில் நடந்த சம்பவம் ஆசிரியர்களே முதற்குற்றவாளிகள் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியப் பணிக்கு வருவதற்கு சில காரணங்களும் இருக்கின்றன. 1) பாதுகாப்பு (வயது வரம்பு ஐம்பத்தேழு வரை), 2) பணிச்சுமையற்றது (அறியாமையால்), 3) தாங்கள் தேர்வு செய்த முதன்மைப் பாடப்பிரிவில் நல்ல (பண்பட்ட அறிவும் ஆற்றலும் பணிவாய்ப்பும் எப்போது பெறமுடியவில்லையோ அப்போதும் சிலர் ஆசிரியர் பணியைத் தேர்வு செய்வது என்பனவற்றைக் காரணங்களாகக் கருதலாம். இவ்வாறு ஆசிரியர் பணிக்கு வருவோர்களை மூன்று வகையாகப் பிரிப்பர். 1) புத்தகத்தில் உள்ளனவற்றை வாசித்துக் காட்டுபவர் ஆசிரியர், 2) புத்தகத்தில் உள்ளனவற்றை வாசித்து அதற்கு பொருள் கூறுபவர் நல்ல ஆசிரியர்) 3) புத்தகத்தில் உள்ளனவற்றை வாசித்து, பொருள் கூறி, புரியவைத்து அதனை மாணாக்கர்தம் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக உணரச்செய்து, அதன்படி இயங்கச் செய்பவர்கள் முதன்மையான (மிகச் சிறந்த) ஆசிரியர் என்பர். அதேபோல், ஆசிரியர் பணிகளும் மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது. அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளென மூன்று நிலைகளில் ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.

அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களே தத்தங்கள் பிள்ளைகளை அரசுப் பள்ளிகளில் பெரும்பாலும் சேர்ப்பதில்லை. அப்படியெனில், மேற்கூறிய மூன்று வகையினருள் இவர்கள் எவ்வகையினர் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைத் தனியார் பள்ளிகளில் பெரும்பான்மையோர் சேர்க்கின்றனரே! அப்பள்ளிகளில் பணியாற்றும் பெரும்பான்மை ஆசிரியர்கள் மேற்கூறிய மூன்றாம் வகையினர் என்பதாலோ? எனில், அதுவும் இல்லை. தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மேற்கூறிய மூன்று வகைக்குள்ளும் இல்லாத நான்காம் வகையினர் தேர்ச்சி, மதிப்பெண் இவைதான் இவர்கள்தம் ஆசிரியப் பணியின் சாதனை. (தனியார் பள்ளிகளின் முழு விருப்பமும் அதுவே) நல்உணர்வு, அறிவாற்றல் மிக்க, நல்ல மனிதர்களாக மாணவ சமுதாயத்தை உருவாக்க இந்த ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் துணைநிற்பதில்லை. ஒரு பக்கத்தினர் (அரசு) ஊதியத்தின் மீது மட்டுமே அக்கறை, மறுபக்கத்தினர் நூறுசதம் தேர்ச்சி காட்டவில்லை என்றால் இந்த வேலையும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இல்லாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டு விடுவோமோ? எனும் அச்சம். மேலும், "சில பள்ளிகளில் விளையாட்டு வகுப்பு, சாப்பிடும் நேரம் ஆகியவற்றில் கூட மாணவர்களைப் படிக்க வைக்கின்றனர். இதனால் மாணர்கள் மன அழுத்தத்துடன் உள்ளனர்." (தினமணி 28.4.2012)

பெற்றோர்கள்

பெற்றோர்கள் நான்கு வகையினர் என்று பொதுவாகச் சொல்லலாம். 1) படிப்பறிவற்ற பாமரர்கள் 2) தொடக்க அளவில் கல்வி பயின்றவர்கள் 3) படித்தவர்கள் 4) தொழில் முனைவோர். இந்நான்கு வகையினருமே தங்கள் வாழ்க்கைத் தேவைக்கான பொருள் தேடலில் பொதுவானவர்களே. எனவே, இவர்கள் யாவரும் தத்தங்கள் குழந்தைகளை இச்சமூகத்தின் சூழலுக்கேற்ப உருவாக்கிவிட வேண்டுமெனும் முயற்சியும் தவிப்பும் மேலோங்கியே இருக்கின்றனர் எனலாம். இவர்களுள் அறிவு, தொழில், பொருளாதாரம், வாழ்விடம், வாழும் முறைகள் இப்படி எத்தனையோ வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன. எனினும் எல்லோருக்குள்ளும் தாங்கள் தங்கள் வாழ்வில் பெற முடியாததை, பெறத்தவறியதை தங்கள் பிள்ளைகளை அடையச் செய்தவன் மூலம் தாங்களே தங்களின் பழைய இலக்கை அடைந்து விட்டது போன்ற மனநிறைவை உணரமுடிவதால் எல்லாப் பெற்றோர்களுமே தங்கள் வாழ்வின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு அப்பால் தங்கள் குழந்தைகளை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர். இது தவறும் அல்ல எனலாம். ஏனெனில், ஈன்று புறந்தருவதும் சான்றோனாக்குவதும் மட்டுமே இன்றைய போட்டி உலகிற்கு, வாழ்க்கைச் சூழலுக்கு போதாதுதான். அதற்காக பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் மனதில் தங்கள் கனவுகளை விதைப்பதற்குப் பதிலாக திணிக்கின்ற குற்றவாளிகளாக மாறிவிடுகின்றனர். அதிலும், இன்று பெரும்பாலும் ஒரே குழந்தையுடன் இருக்கும் பெற்றோர்கள் தங்கள் இருவரின் கனவுகளையும் ஒரே குழந்தைக்குள் திணிக்கின்றனர் எனலாம். இதனால் குழந்தையின் சுயம் அடையாளமற்றுப் போவதுடன் மன அழுத்தமும் வெறுப்பும் மேலோங்கி பெற்றோர்களின் கனவுமற்று, சுயமுமற்று தற்குறிகளாய் மாறும் ஆபத்துகளும் நடந்து விடுகின்றன.

ஆங்கில மொழி இன்று அவசியமானதாக உள்ளது என்பது மறுப்பதற்கில்லை. எனினும் தாய்மொழியைப் பிழையின்றி எழுதப் படிக்கத் தெரியாத, அதற்குப் பொருளுணரத் தெரியாத எந்தக் குழந்தைக்கும் பிறமொழியைப் பிழையின்றி கற்க முடியாது என்பது எதார்த்தமான உண்மையாகும். இதனை விளங்கிக் கொள்ளாமலே மேற்கூறிய அனைத்துவகைப் பெற்றோரும் ஆங்கில மொழிவழிக் கல்வியின்பால் மோகங்கொண்டு படையெடுக்கின்றனர். இத்தகைய நிலையானது தங்கள் பிள்ளைகளை நவீனக்கல்வியைக் கற்க வைக்கிறோமென்று மேலும், ஒரு புதிய சிக்கலில் மாட்டிவிடுகின்றனர். இதனால் தாய்மொழிப் புலமையின்றி ஆங்கிலப் புலமையுமின்றி தடுமாற்றத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இதனால் புரிந்து கொள்ளாதல் சுயசிந்தனை, படைப்பாற்றல் போன்ற மனித சமூகத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளைப் பெறுவதே கேள்விக்குறியாகி நிற்கின்றனர். எனவே, "போட்டியான உலகத்தில் குழந்தை எப்படியும் பிழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பெற்றோரின் தவிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதே.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஆனால், தன் குழந்தையின் தனித்திறமை என்ன, ஆர்வம் என்ன, குழந்தை விரும்புகிறதா, இல்லையா என்பதை பெற்றோர்கள் சிந்திக்கிறார்களா?” (தினமணி 24.4.2012) எனும் கேள்விகளை ஆசிரியராகப் பணியாற்றும் அ.வெண்ணிலா பெற்றோர்முன் வைப்பது பொருத்தமுடையதே எனலாம். இன்னும், “மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்குத் துணை செய்வதுதான் படிப்பும் பயிற்சியும். உண்ணும் உணவால் புனிதம் அடையமுடியாது என்று புத்தர் சொன்ன மாதிரி, செய்யும் வேலையால் ஒருவர் பெரிய மனிதராகிவிட முடியாது. பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவர்களில் சிலர், சின்னச்சின்னக் காரியங்கள் செய்து அவமானப்பட்டுப் போயிருக்கிறார்கள். அதுவும் சரித்திரமாக இருக்கிறது. அவர்கள் சரியான கல்வி பெறவில்லை. ஆனால், நல்ல பயிற்சி பெற்றிருந்தார்கள். பயிற்சி படிப்பு இல்லை. படிப்பு மனத்துக்கண் மாசில்லாதவனாக்கும்” (தினமணி. 16.8.2011) என்கிறார் சா. கந்தசாமி.

மாணவர்கள்

ஃப்ரி கே.ஜி., எல்.கே.ஜி என ஏறத்தாழ இரண்டரை மூன்று வயதில் அழகையும் கண்ணீருமாக துளியும் விருப்பமற்று தள்ளிவிடப்படுகிறார்கள் குழந்தைகள். அப்போது தொடங்கும் கல்விமீதான வெறுப்பு பெரும்பான்மை மாணவருக்கு வகுப்புகளின் வளர்ச்சியிலும் வெறுப்பும் வளர்ந்தே வருகிறது. புரிதலுக்கும் விருப்பத்திற்கும் முக்கியத்துவம் தராத வெறும் ஏட்டுக்கல்வி மனதையோ, அறிவையோ, பண்படுத்தவோ வளர்க்கவோ செய்வதில்லை. மாறாக ஆசிரியர், பெற்றோர் என வெறுப்பின் வட்டம் பெரிதாகி விடுகிறது. மனச்சோர்வும் மன அழுத்தமும் அதிகமாகி பாதிப்புள்ளாகின்றனர். நகர்புறங்களில் பெற்றோர்கள் இருவருமே பணிபுரிகிறவர்களாக இருக்கும் சூழலில் பெற்றோரின் அன்பும், அரவணைப்புமின்றி ஏங்குகின்றனர். வகுப்பறையும் பிடிப்பற்று வீடும் அன்பற்றுப் போகும்போது வயது வளர வளர வெவ்வேறு சீர்கேடுகளுக்கு ஆளாகின்றனர். குடிப்பழக்கம், கூடாநட்பு, பாலியல் சார்ந்த தவறுகள், பொய், களவு, என நீளும் பட்டியல் கொலை வரைக்கும் செல்கிறது. தமது வகுப்பு ஆசிரியையே கத்தயால் குத்தி, அதிலும் வகுப்பறையிலேயே கொலை செய்தது (சென்னையில் சமீபத்தில் நடந்தது) இதற்கு சாட்சியமாகும். எதையெல்லாம் கல்வி கற்றுத்தந்திருக்க வேண்டுமோ அதற்கு எதிர்நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். நிறைய மாணவர்கள் தேர்வு அச்சத்தால் வீட்டை விட்டு ஓடுவது, தற்கொலை செய்து கொள்வது (உயர் கல்வியிலும்) எனும்போது ‘கல்வி’ எனும் சொல்லுக்கே பொருள் புரியாதவர்களாகவே உள்ளனர். ‘கல்வி’ கல், வில், கவி எனும் மூன்று சொற்களின் சுருக்கம் எனலாம். உறுதி, வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை அழகுணர்ச்சி, ஆகியவைதான் கல்வி என்பதன் பொருள். இது எத்தனை மாணவர்களுக்குத் தெரியும்? எத்தனை ஆசிரியர்களுக்குத்தான் தெரியும்? எத்தனை மாணவர்களுக்கு இப்படி கற்றுத்தரப் பெற்றுள்ளன.

ஊடகங்கள்

திரைப்படம், வானொலி, தொலைக்காட்சி, இணையதளம், கைபேசி, ஃபேஸ்புக், டியூட்டர், அச்சு ஊடகங்கள் போன்றவற்றின் ஆதிக்கம் சொல்லத் தேவையில்லை. வகுப்பும்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வீடும் பிடிப்பற்றுப் போன இன்றைய 70 சதவிகிதத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் போக்கிடமாக இவ்வூடகங்களே இருக்கின்றன. இவ்வூடகங்களின் தொழில்நுட்பம், கண்டுபிடிப்பின் நோக்கம் உயர்வானவை. எனினும் பயன்பாட்டு நிலையில் குறிப்பாக எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைத் தெரியாத மாணவச் சமூகம் தங்கள் வயதுக்கேற்ப, தங்கள் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துகிறார்கள். இதன் விளைவாக நேரம், பணம், மனம், அறிவு, வயது ஆகியவற்றை இழந்து தங்களைத் தாங்களே இழந்து தவிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். “பத்தாம் வகுப்புப் படிக்கும் ஒரு சிறுவனை அவனது வகுப்புத் தோழனே தனது இரண்டு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கடத்தி, அவனது குடும்பத்திடம் ரூ.15 ஆயிரம் பணம் பறித்தபின், படுகொலை செய்த பயங்கரம் மகாராஷ்டிராவில் நடந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும் டி.வி. சீரியல்களைப் பார்த்து இப்படி நடந்ததாகத் தெரிவித்துள்ளனர்” (தினமலர் 3.4.2012)

அரசு

“பிச்சை எடுத்தாவது படித்து புலவங்க சொல்லியிருக்காங்களென். நான் சொல்லுதேன்; நீங்க போயி பள்ளிக்கூடத்திலே படிங்க நான் போயி உங்களுக்காகப் பிச்சை எடுக்கேன்” (தினமணி 29.6.2012 - நெல்லைக்கண்ணன்) என்ற பெருந்தலைவர் வாழ்ந்த தமிழகம் இது. இன்று அரசும் ஆட்சியாளர்களும் பாடத்திட்டத்தில், ஆசிரியர் பணியிடங்களில், கல்விக் கட்டணங்களை வரன்முறை செய்வதில், கல்விக் கூடங்களைக் கட்டுவதில், பராமரிப்பதில், எத்தகைய செயல்முறைகளைப் பின்பற்றுகின்றனர் என்பது யாவரும் அறிந்ததே.

வாழ்க்கைப் புத்தகத்தை

வாசிக்க முடியவில்லை (வைரமுத்துக் கவிதைகள் ப.265)

பல இளம் பெண்கள்

புத்தகச் சுமை பொறுக்காமலே

பூப்பெய்தி விட்டார்கள் (மேலது, ப.261)

என்பதாகத்தான் பாடத்திட்டம் உள்ளது. இதே கருத்தை புனிதன் தன் கதையில்,

கல்வி இங்கே

இதயத்தில் சுமக்கும்

இனிமையாய் இல்லாமல்

முதுகில் சுமக்கும் மூட்டையாகிவிட்டது (புனிதன் ஒரு வானம் இரு சிறகு)

என எழுதுகிறார். இவர் அரசின் கொள்கையைப் பின்வருமாறு விமர்சிக்கிறார்.

தனியார் மயத்தில்

தன்தலை

தப்புமென்ற

தான்தோன்றித் தனத்தில்

அரசு

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

கல்வியை

எட்டாக்கனியாக்கி

கொட்டமடிக்கிறது (புனிதன். தளிர்வுதிர்காலம், ப.60)

“முன்பெல்லாம் கல்வியை நன்கொடையாக (இலவசக் கல்வி) நமக்குத் தருவார்கள். ஆனால் இன்றோ கல்விக்கு நாம் நன்கொடை (பணம்) வழங்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது”(தினமணி, 18.8.2011, ச. மணிகண்டன்) இப்படியாக அரசும் ஆளுபவர்களும் சுய விளம்பரம் தேடிக்கொள்ளும் வணிகப் பொருளாகக் கல்வியை விற்று தங்களை வளம் (செல்வந்தர்) மிக்கவர்களாக மாற்றிக் கொள்வதிலுமே குறியாக உள்ளனர் எனலாம்.

சிலதீர்வுகள்

- [1] “கல்வி தான் இலவசமாகத் தரப்படவேண்டியது. அதை இலவசமாகத் தருவதற்கே அரசு முயலவேண்டும். (தினமணி, 29.6.2011, நெல்லைக்கண்ணன்)
- [2] “பள்ளிகள் குழந்தைகளின் சிந்திக்கும் சக்தியை வளர்க்கவேண்டும். பாடங்களை மனப்பாடம் செய்து புரிந்து கொள்ளாமலே ஒப்பிக்கும்முறை கைவிடப்படவேண்டும்.” (தினமணி 4.7.2011 தா. நடராசர்)
- [3] “நமது பள்ளிகளில் பாடங்கள் மட்டுமே போதிப்பது, தன்னம்பிக்கை, ஆளுமைத்திறன், உலக விஷயங்களைப் போதிப்பது, அந்தக்காலத்தில் இருந்ததைப்போல நீதிபோதனை வகுப்புகளை பள்ளிகளில் மீண்டும் தொடங்கவேண்டும்.” (தினமணி, 9.7.2011, ஆர். மோகன்ராம்)
- [4] “ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் உளவியல் நிபுணரை நியமிக்கவேண்டும். மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வகுப்புகளை நடத்தவேண்டும்.” (தினமணி, 28.4.2012, ஐகோர்ட்-உத்தரவு)
- [5] “இந்திய அளவில் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கையும் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால், அதற்கேற்ப வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும்.” (தினமணி, 18.8.2011, ச. மணிகண்டன்)
- [6] பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்கவேண்டும். குழந்தைகளின் உணர்வுகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டும்.
- [7] ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்குப் பிடித்த ஆசிரியர்களாகவும் (அன்பானவர்) பாடங்களை புரிய வைப்பவர்களாகவும் பாடங்களை வாழ்க்கையில் பயன்பாட்டுக்குரியதாக, அதாவது, எழுத்து வடிவங்களை செயல்வடிவங்களாக்கும் வல்லமை பெற்றவர்களாக இருக்கவேண்டும்.
- [8] “செய்முறை பயிற்சியிலிருந்து, விளையாட்டு வகுப்புவரை எந்தச் சிரத்தையுமில்லாமல் வெறும் மதிப்பெண் மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படும் பள்ளிகள் ஒருவரை முறைக்குள் கொண்டு வரவேண்டும். ஏனென்றால், இப்பள்ளிகளில் தான் மாணவர்களின் மனஅழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.” (தினமணி, 27.4.2012, எஸ். பிரேம்தாஸ்)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

[9] அரசும் ஆட்சியாளர்களும் 'ஒருநாட்டின் எதிர்காலம் வகுப்பறையில் உள்ளது' என்பதை உணர்ந்தவர்களாக செயலாற்றுவதே சமகாலக்கல்விச் சூழலின் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வாக அமையும். மேற்காணும் முன்மொழிவுகள் நடைமுறைக்கு வரும் நிலையில் பள்ளியும், மாணவச் சமூகமும் நல்ல மாற்றங்களைப் பெறும் என நம்பலாம்.

குறிப்புகள்

[1] தினமணி நாளிதழ்கள்.

[2] தினமலர் நாளிதழ்.

[3] முனைவர் அ. சையத் ஜாகீர் ஹசன். மனிதம் மலர். இராஜா வெளியீடு, 4/1, எஸ்.எஸ். ஹச்ஷெல்ட்டர், அசரத் அப்துல்கலாம் தெரு, திருச்சி - 20, முதற்பதிப்பு. 2010.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.